

Arquiteturas efêmeras: dois momentos de modernidade na arquitetura gaúcha

Sessão 4

O papel do patrimônio moderno na Cidade Contemporânea.

José Artur D'Aló Frota

Faculdade de Arquitetura UFRGS, 1974/ Doutor Arquiteto ETSAB-UPC, Espanha, 1997

Curso de Arquitetura e Urbanismo / Faculdade de Artes Visuais / UFG

Professor Adjunto 3

Eline Maria Moura Pereira Caixeta

Curso de Arquitetura e Urbanismo UCG, 1986/ Doutora Arquiteta ETSAB-UPC, Espanha, 2000

Curso de Arquitetura e Urbanismo / Faculdade de Artes Visuais / UFG

Professora Adjunto 1

Av. Dr. José Hermano, 303 G5 casa 6

(62) 3545 7209

e-mail: arturfav@yahoo.com.br

elinecaixeta@yahoo.com.br

Arquiteturas efêmeras: dois momentos de modernidade na arquitetura gaúcha

Palavras-chave/keywords: cultura arquitetônica, modernidade, arquitetura pavilhonar

Se é verdade que a arquitetura enquanto expressão de contingências edificadas guarda uma sólida relação com o objeto concreto, o edifício, não é menos verdade que este nem sempre existe como matéria corpórea. São diversas as edificações onde o caráter transitório de sua existência não foi suficiente para borra-los da memória, criando referências permanentes à exemplo do Pavilhão da Alemanha, de Mies van der Rohe, que integrou a Exposição Universal de 1929 em Barcelona. Concebido na sua origem como uma construção temporária, foi reconstruído na década de 80 do século XX, sinalizando sua importância icônica para o Movimento Moderno. Na mesma cidade e no mesmo período, foi reconstruído o Pavilhão Espanhol da Exposição Internacional de Paris de 1937, projeto de Josep Lluís Sert. Localizado em terreno similar ao original, sua reconstrução buscou transcender as recordações do passado, materializando nela os anseios artísticos e políticos de um significativo momento histórico espanhol, brutalmente interrompido pela guerra civil. A história do imaginário urbano de Porto Alegre não poderia existir sem a presença de dois momentos distintos de modernidade, que se refletem claramente nesta “cultura” do pavilhão. O primeiro, expresso através dos pavilhões que compunham a Mostra do Centenário Farroupilha de 1935 —a grande exposição que ocupou a antiga Várzea da Redenção e inaugurou as bases do atual Parque Farroupilha— formalizou de modo alegórico o ingresso no Estado, de uma modernidade nascente, eclética e renovadora. Vinte cinco anos após, outro pavilhão, desta vez isolado, repete a condição de catalisar e assinalar uma nova tendência modernizante. Projeto do arquiteto gaúcho Marcos David Heckman (1931) e tendo por tema a exposição denominada “Panorama de uma Administração”, o Pavilhão do Estado do Rio Grande do Sul —popularmente chamado “Mata-borrão”— foi concebido como lugar-expositor das obras públicas estaduais realizadas durante o governo do engenheiro Leonel Brizola. Desde de sua inauguração, identificou-se como manifestação da modernidade no Estado, recebendo o primeiro Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul, promovido pelo IAB-RS.

O texto busca uma reflexão sobre aspectos deste contexto, onde o Pavilhão de Exposições, de condição essencialmente efêmera, atua como um laboratório para expressar seu caráter singular, procurando imprimir limites que não são permitidos em outras condições funcionais. Lugar da exceção, do original e da representação é, ao mesmo tempo, lugar de passagem especialmente intenso.

De permanência breve, as histórias e o imaginário do pavilhão são assinalados geralmente por algumas crônicas locais, recordações vagas de algum visitante, imagens esparsas e raras de plantas e desenhos originais e poucas fotografias, encontradas quase por acaso em algum arquivo ou álbum familiar. É na memória coletiva que se estabelece então a permanência do edifício fugaz. É quando o transitório se transforma em permanente.

Ephemeral Architectures: two moments of modernity in architecture of the state of Rio Grande do Sul

key-words: architecture culture; modernity; architecture of pavilhon

If we can say that architecture, as an expression of buildings contingencies, keep a solid relation to the concrete object, the building; then it's possible to say that it's not always that the building exists as corporeal material. There is a variety of buildings which the temporary character of its existence was not enough to wash them way from memory, and yet created permanente references as the German Pavilion, de Mies van der Rohe, which took place of the Universal Exposition in 1929 in Barcelona. It was originally conceived as a temporary construction, rebuilt on the 80's of the 20th century, highlighting its iconic relevance to the Modern Movement. At the same time and at the same place, a Josep Lluís Sert' project, the Sapanish Pavilion of the International Exposition of Paris of 1937, was constructed. Located in a similar ground to its original, the Sapanish Pavilion rebuilding pursuit to transcendent the memories of the past, materializing its artistic and political anxieties of a significant historical Spanish moment, which was brutal interrupted by the civil war.

The urban imaginary history of Porto Alegre, the capital of Rio Grande do Sul – Brazil, does not exist without the presence of two moments of modernity that clearly reflected the “pavilion culture”. The first moment was expressed through the pavilions that composed “Mostra Centenário Farroupilha” in 1935, a great exposition that took place in the old “Varzea da Redenção” and inaugurated the bases of the actual “Parque Farroupilha”. Yet, this first moment allegorically formalized the ingress of a spring, eclectic and renovating modernity in this state. Twenty five years later, another pavilion, isolated this time, repeats the condition of designating and catalyzing a new modernizing trend. The “Pavilhão do Rio Grande do Sul”, populary called “mata-borrão”, is a Marcos David Heckman's project of 1931 (which theme is the exposition named “Panorama de uma administração”; what expresses the administration of the stated by that time) and was conceived as an expositor place of the public state works created during the engineer Leonel Brisola's government. Since its inauguration it was identified, in Rio Grande do Sul, as a manifestation of modernity and received the first prize of “Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul” that is promoted by IAB-RS (the local institute of architects of Brazil).

This text searches for a reflection on the aspects of this context, where “Pavilhão das Exposições”, in a essentially ephemeral condition, operates as a laboratory to express its singular character, trying to imprint limits that are not allowed by other functional conditions. This pavilion is a place of exception, of the original and of representation and, at the same time, is a especially intense place of passage.

The pavilion history and its imaginary, both of brief permanency, are usually revived by some local chronics; vacant memories of a visitor; rare and dispersed images of plants and drawing and also few photographs found almost by chance in a familiar album or a file. But then, it's in collective memory that the permanency of the fugacious building is established; when the transitory transforms itself in permanent.

Exposições fugazes, permanências arquitetônicas

Considerando a natureza efêmera dos pavilhões de exposição, é surpreendente o número de exemplares que figuram na historiografia do Movimento Moderno como elementos iconográficos. A permanência e transcendência destes edifícios revelam o papel e o sentido doutrinário impresso por seus autores, desbravando, muitas vezes, novas tecnologias, formas e caminhos. Não possuindo as restrições comuns aos projetos convencionais, normalmente limitados por condicionantes de toda ordem, os pavilhões de exposição atuam como verdadeiras experiências para arquiteturas futuras, aglutinando uma série de paradigmas e funcionando *como laboratórios arquitetônicos* que ao longo de história irão gerar significativos *edifícios manifestos*.

Segundo Punte (2000), o conceito de pavilhão na sua origem provém da palavra francesa *paveillon* – edificação que constitui uma dependência de outra maior, imediata ou próxima a ela e, por sua vez, está ligado à ideia do *pavilhão de jardim* do séc. XVII, pequena edificação de caráter singular, cujo sentido era ser um edifício excêntrico, lugar especialmente intenso.

O pavilhão de exposições, originado no séc. XIX no âmbito das grandes exposições e feiras industriais e cuja natureza intrínseca é primeiro chamar a atenção para si mesmo, irá incorporar esta condição de lugar do excêntrico, da exceção e do singular. Por este motivo ele necessita estabelecer uma forte relação entre pontos de grande intensidade: o lugar em que se insere e que busca ser privilegiado como percurso de contemplação e o espaço interior que proporciona a pausa momentânea necessária para, uma vez dentro, retornar ao exterior.

Assim como a ideia da cabana primitiva, cuja imagem reproduzida no *“Essai sur l’architecture”* de Laugier ilustra a ideia essencial do abrigo, não como elemento “introvertido”, mas como um mostrar-se a si mesmo; os pavilhões de exposição durante longo tempo irão simbolizar esta mesma essência e síntese de abrigo. Neste sentido o pavilhão não é apenas container mas “expositor” que garante, a partir de si mesmo, a credibilidade estética do que expõe. Ao passo que a cabana primitiva de Laugier busca representar a tradição, associada à imagem de organicidade do contexto natural de onde se origina, os primeiros pavilhões expositivos da Era Industrial buscam representar a modernidade associada à imagem da máquina, como origem.

As primeiras exposições universais abrigavam a totalidade do universo exposto em um único pavilhão. O protótipo deste modelo, o Palácio de Cristal da Exposição Internacional de Londres, em 1851, deu lugar às “Salas de Máquinas”, como passam a ser denominados posteriormente os pavilhões principais, concebidos como grandes edificações destinadas a abrigar e ao mesmo tempo representar os avanços tecnológicos em marcha. As exposições, por sua vez, representam uma cidade ideal, paralela à cidade industrial. Na Exposição Universal de Paris de 1867, diversos pavilhões foram dispostos como satélites no parque construído ao redor do *Palais du Champs de Mars*. Na época, a França queria demonstrar o seu poderio mundial através da organização de representações em miniatura de todas as suas colônias, como anexos ao pavilhão central.

O conceito de *pavilhão nacional* nasceu neste parque e passou a ser uma das características fundamentais das futuras exposições universais.

Os pavilhões de exposição, assim como a cabana primitiva, são construções mentais; imagens que facilmente se transformam em signos abertos a várias leituras. Como concretizações materiais são efêmeros, como imagens mentais adquirem uma permanência que transcende lugares e tempos. Sua função vai além da natureza construtiva e formal do edifício, associando-se a aspirações políticas e econômicas.

A estratégia de avançar economicamente a partir de um evento comemorativo, chegou a Porto Alegre no primeiro ano do século XX. Guardando uma dimensão mais local, a Grande Exposição de 1901 “inaugura” o período de urbanização da antiga “Várzea da Redenção”, área então localizada na periferia da cidade e que recebe, juntamente com os pavilhões ecléticos construídos, seu primeiro projeto de ajardinamento. Durante as três décadas seguintes, a área foi objeto de dois outros projetos: o Plano de Melhoramentos e Embelezamento da Capital, realizado pelo arquiteto João Moreira Maciel, que propunha o parcelamento do Parque em nove quarteirões um deles incorporando os pavilhões remanescentes da Grande Exposição; e o anteprojeto do engenheiro urbanista francês Alfred Agache para Ajardinamento do Campo da Redenção, no começo da década de 30, que reunificava o Parque, ao propor um *boulevard* central unindo os quarteirões do plano anterior e incorporando um grande lago, cujo objetivo técnico era servir de bacia de captação pluvial, no sentido de rebaixar o lençol freático da área.

O Plano de Agache serve de base para o arquiteto municipal Christiano de La Paix Gelbert, elaborar a implantação da grande exposição de 1935, denominada “Mostra Comemorativa do Centenário da Revolução Farroupilha – 1835/1935”, que adotará como princípio urbanístico o grande eixo articulador e o lago propostos por Agache.

Figura 1. Foto aérea parcial da “Mostra Comemorativa do Centenário da Revolução Farroupilha. 1935. Fotografia desconhecida. Fonte: PROPAR/UFRGS

Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha: recompor a memória de um evento¹

20 de setembro de 1935. Inaugura-se a grande Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha, uma iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, estado fronteiriço, próximo ao Uruguai e Argentina, países então em processo de desenvolvimento crescente e acelerado.

A revolução Farroupilha, enquanto rito de passagem política, foi de importante significado para a história do Estado. Seus dez anos de duração —1835-1845— coincidem e materializam o ideal de estabelecer a denominada *República do Piratini*, um *estado republicano soberano* e independente do sistema monárquico então vigente no Brasil.

De permanência fugaz, a exposição foi encerrada em 15 de janeiro de 1936. Já em 1939, tinha seus últimos pavilhões demolidos (restando somente o Pavilhão do Pará). Poucas referências materiais permaneceram para atestar a dimensão e importância da comemoração para a cidade de Porto Alegre. Símbolos esquecidos pelo tempo: o grande lago, a fonte luminosa polarizando o eixo principal e alguns monumentos isolados são os remanescentes da atual paisagem do Parque capazes de *recompôr a memória de um evento* quase apagado na história urbana e social da cidade.

No plano da *memória urbana*, entretanto, podemos afirmar que a Exposição de 35 atuou, tanto sobre a cidade quanto no interior do Estado, em um grau maior do que seus poucos elementos restantes fazem supor.

O *mega espetáculo* montado no “Campo da Redenção”, em 1935, foi um evento comemorativo de dupla leitura: a primeira, uma homenagem aos valores ideológicos subjacentes ao fato histórico — os 100 anos do levantamento armado dos “farrapos”, que protestavam contra as arbitrariedades do poder central; a segunda leitura sinalizava o esforço da sociedade agrícola e industrial gaúcha no sentido de buscar um modelo de modernização que atuasse como impulsor das especificidades da produção local.

Dentro do contexto regional, a Exposição revela-se como a primeira tentativa de produzir um conjunto de edificações baseado em vocabulário arquitetônico de estética nitidamente modernizante. Neste sentido, os pavilhões possuíam a clara intenção de veículos de comunicação da imagem modernizadora, buscando inspiração nas grandes exposições internacionais realizadas entre meados da década de 20 e de 30, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Dentro do contexto nacional, a Exposição do Centenário Farroupilha superou a Feira Internacional

¹ Este texto e o seguinte, “Um legado documental: o transitório, anúncio de uma permanência”, tem por base o artigo “A Permanência do Transitório. Preservação, Permanência e Transitoriedade: algumas reflexões sobre a arquitetura da Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha de 1935 em Porto Alegre” publicado no periódico Arqtexto Zero, 1º semestre de 2000.

de Amostras, realizada no Rio de Janeiro em 1934, tanto em dimensão quanto na capacidade de associação da modernidade estética ao conjunto de seus pavilhões.

A grande mostra de 35 foi implantada, segundo consta no *'Relatório do Comissário Geral'* publicado após o término da mesma, em fevereiro de 1936: “obedecendo tudo, na medida do possível, o plano de embelezamento da «Várzea»”, elaborado pelo urbanista francês Alfred Agache. Este “plano de embelezamento”, idealizado nos primeiros anos da década de 30, foi utilizado como referência básica na definição do plano diretor de implantação da exposição. Os cem anos da Revolução Farroupilha, os múltiplos significados político-ideológicos que esta comemoração propiciava para o Governo do Estado e a sintonia existente com a política modernizadora de Getúlio Vargas, revelam a importância que assume o evento. Sua efetiva realização viabilizou a implantação do plano urbanístico, ainda que de forma incompleta e adaptado ao programa festivo e comercial da comemoração. Na realidade, mais que uma adaptação, este plano se propõe como uma adequação. É a primeira iniciativa concreta de ocupação global da área e se institui como uma síntese das prescrições e conveniências do projeto paisagístico elaborado por Agache, associado aos símbolos e conveniências necessárias à realização do grande evento.

A recuperação de imagens e recordações da grande comemoração de 35 constitui um importante passo no sentido de extrair, deste material documental, o valor do fato arquitetônico como complemento decisivo de compreensão histórica. Neste caso em concreto, permite o enfoque analítico do contexto dos anos 30, década que sinaliza já de forma marcante o ingresso do país na modernidade e que pode ser medido, em parte, pela crescente introdução e emprego de elementos de um vocabulário e de sistemas compositivos de retórica modernizante. No contexto local, este fenômeno chega ao seu apogeu justamente através da Exposição do Centenário Farroupilha.

O período compreendido entre 1925 e 1939 se constituiu na fase de consolidação do “*estilo moderno internacional*”, as variadas tendências modernas que buscam expressar-se na arquitetura das grandes exposições. O quadro geral caracteriza-se então por um conjunto de imagens díspares, ainda que a maior parte dos historiadores do movimento moderno o tratem como um processo predominantemente unitário. É neste período que a função arquitetônica das feiras e, principalmente, das exposições se amplia com relação aos eventos anteriores. Tanto sua aportação urbanística quanto o sentido monumental do evento serão incorporados aos programas, que gradativamente passam a contar também com construções de caráter permanente, atitude que, de certa forma, revela uma dicotomia com a tradição anterior, um “estilo EXPO”, baseado exclusivamente no produto efêmero.

Neste contexto, a arquitetura é protagonista na representação das três principais ordens presentes na Exposição: a *Plástica*, a *Política* e a *Comercial*. O *pavilhão* adquire uma dupla função. Deve *expor* — atuando como uma estrutura de apresentação, se possível com materiais

leves — e, ao mesmo tempo, *expor-se*, através de sua forma, como um novo meio de comunicação.

Arquiteticamente, o conjunto dos pavilhões da Exposição de 35 revela seu alinhamento a estéticas denominadas genericamente *Art Déco*². O aspecto racional e funcionalista destes pavilhões, sinalizando a ruptura com os padrões aceitos até então, buscava estar presente em maior ou menor grau através de uma cuidadosa adequação formal, onde formas geométricas primárias ordenavam as partes — aportando a certas edificações um sentido monumental — sem negar a possibilidade de associações mais figurativas. O ornamento, quando existe, deixa de ser arbitrário e “decorativo” e passa a atuar como elemento “funcional”, de comunicação, reforçando o contexto estético. A idéia do ornamento é reconceituada. Desloca-se a um plano mais virtual, comunicativo, torna-se independente da relação que o associava aos elementos arquitetônicos convencionais. Atua fundamentalmente como elemento gráfico, revigorado pelo uso novo e paradigmático da luz elétrica, signo de modernidade, símbolo do espírito da época.

A Exposição Universal de Barcelona de 1929 é a primeira a utilizar de forma expressiva esta nova dimensão que veio a ser a iluminação elétrica na arquitetura. Os aspectos expressivos associados ao uso da iluminação tem sua provável origem no “*music-hall*” e seu potencial estético é acusado também pelo cinema. A introdução do gás “*neón*” passou a reforçar os efeitos de luz e sombra, ressaltando a geometria volumétrica dos pavilhões. A luz elétrica será utilizada sistematicamente como um verdadeiro elemento de reforço expressivo ao caráter arquitetônico dos edifícios; possibilitou e incentivou o uso noturno dos grandes espaços expositivos.

Os reflexos destas novidades são evidentes na Exposição de 35. Os relatos e as imagens de sua utilização noturna evidenciam a importância dada ao binômio luz-modernidade. A utilização de colunas luminosas em seu eixo principal — a *Avenida das Nações* — e a grande fonte com seus jogos de água e luz, são elementos que remetem diretamente à Exposição de Barcelona de 1929, no que esta possuía de modernidade.

Os pavilhões da Exposição de 35 atuam de um modo estritamente referencial. São instrumentos conceituais figurativos que institucionalizam e coordenam os mais variados elementos associados a uma ideia de modernidade. Esta em si, se apresenta como monumental já a partir do próprio ingresso, através do Pórtico, projetado dentro de uma linguagem absolutamente “*stream line*”.

O que se busca no conjunto de seus edifícios é uma transição mais suave entre vanguarda e tradição. O que se quer, é um processo seguro, sem rupturas bruscas, aplicado metaforicamente ao *transitório*, representado então pelos pavilhões, enquanto “sistemas estéticos” exploratórios. Uma fórmula inaugurada dez anos antes pela “*Exposition Internationale des Arts Décoratifs Modernes*” de 1925 em Paris, através da introdução de uma modernidade conciliadora, *light*.

² Segundo P.Maenz, “*Art Déco: 1920-1940*”, o termo «Art Déco» surge por primeira vez em 1966 na celebração da mostra retrospectiva denominada “*Les Années 25*” realizada no *Musée des Arts Décoratifs* de Paris.

Por outro lado, podemos afirmar que os edifícios da exposição não buscavam uma unidade formal absoluta, mas uma diversidade controlada. Este processo, presente nestas correntes de renovação estética paralelas às vanguardas mais ortodoxas, aspiravam, claramente, diferentes modelos de transição à modernidade. Suas muitas tendências atuaram de forma ampla e expressiva entre 1920 e 1940, intermediando um diálogo mais harmônico com a sociedade e suas aspirações estéticas. Tais tendências trataram de introduzir fórmulas mediadoras, diferentes do radicalismo das vanguardas. O ecletismo da arquitetura dos pavilhões era relativo, possuindo uma clara e marcante unidade referencial.³ Todos, sem exceção, procuravam demonstrar uma afinidade formal e posturas modernizantes.⁴

Figura 2. Foto noturna do “pórtico monumental. “Mostra Comemorativa do Centenário da Revolução Farroupilha, 1935. Fotógrafo Olavo Dutra. Fonte: PROPAR/UFRGS

Um legado documental: o transitório, anúncio de uma permanência

A própria importância urbana do Parque Farroupilha para a cidade — uma de suas principais áreas verdes e que teve sua efetiva implantação a partir da Exposição de 35 — potencializa este discurso interativo. O parque se modifica, se transforma e se incorpora na cidade, assim como as imagens modernizantes de seus pavilhões irão participar, como fragmentos, das transformações de partes desta mesma cidade.

³ Segundo Hélio Piñon, o ecletismo no seu sentido mais amplo “abarca tanto seu significado convencional de impureza estilística, quanto aquele que o relaciona com a disponibilidade: o uso instrumental dos estilos com propósitos diversos. Ambas as condutas são conscientes da crise do conceito de estilo enquanto expressão dos valores de uma coletividade histórica”. Para Piñon, “é precisamente neste aspecto — a relação simbólico-ideológica entre o estilo e a consolidação material das aspirações de uma coletividade — onde se acusa a crise da noção de estilo que caracteriza a arquitetura após o Movimento Moderno. A consciência da falta de consenso em todos os níveis, própria de uma sociedade cuja estrutura está determinada pelo conflito, impede pensar em algum sistema estético que atue como paradigma de interação social. Neste contexto, o ecletismo é consequência lógica tanto da crise de valores mais ou menos compartilhados quanto do novo status que a arquitetura adquire em tal situação social”. Hélio Piñon. *“Reflexión Histórica de la Arquitectura Moderna”*:69 (1981).

⁴ Na Exposição de Barcelona de 1929, o mais expressivo edifício associado às idéias modernas, o Pavilhão da Alemanha de Mies van der Rohe, ocupava uma posição nitidamente marginal. Na Exposição de Porto Alegre, o Pavilhão Cultural, obra de Fernando Corona originalmente construída para abrigar a Escola Normal, era a única construção de marcado cunho clássico e se posicionava fora do recinto da mostra.

A Exposição de 35, através de sua arquitetura, condensa grande parte da história da introdução de estéticas modernizantes no Rio Grande do Sul. Permite balizar com precisão suas primeiras manifestações em Porto Alegre, capital e portal das aspirações culturais e políticas dos anos 30. Sua importância como veículo regional está diretamente relacionada ao fato de tratar-se de um evento carregado de intenções simbólicas, perfeitamente inserido no contexto das feiras e exposições de seu tempo, onde assume de modo incisivo o caráter cenográfico e monumental necessário. São imagens que buscam concentrar mensagens e comunicar valores, explorando os paradigmas de uma modernidade em construção, através da ampla utilização de uma família de elementos comunicativos que sinaliza o quanto o evento estava em sincronia com seu tempo. Assim são produzidos — além dos pavilhões expositivos — revistas, cartazes, catálogos, diplomas, medalhas comemorativas, tipografias, etc, reforçando sua identidade visual e ideológica.

O material documental da Exposição de 35 nos permite avaliar com que importância a arquitetura assume, nos anos 30, o principal papel figurativo na divulgação regional de uma ideologia progressista e modernizadora. Ao mesmo tempo, no plano nacional, possibilita desenhar os diversos matizes da construção do cenário de modernidade da década de 30, quando é efetivado o esforço de renovação formal através de diversas tendências paralelas.

As imagens divulgadas pela arquitetura da Exposição Farroupilha de 1935 cumpriram seu papel. Difundiram um elenco de imagens modernizantes que receberam nas construções locais uma calorosa acolhida. São inúmeros os exemplos que ainda podem ser apreciados hoje pela cidade. Muitos impulsionados pelas obras da administração Loureiro da Silva, que atuou dentro destas premissas estéticas com intervenções cujo desenho sinalizam uma dimensão urbana, adotando diretamente o sentido de grandes portais modernos de acesso à cidade, a exemplo das Avenidas Farrapos e Borges de Medeiros. Assim, Porto Alegre, como muitas cidades do interior gaúcho em processo de desenvolvimento, passa a adotar em seus edifícios uma linguagem onde a marca estética dos pavilhões é reinterpretada seguindo programas mais utilitários. A habitação, o comércio e o prédio público serão os porta-vozes deste “novo estilo”, cujo compromisso com a modernidade é evidente.

Figura 3. Pavilhão que abrigava o cassino na “Mostra Comemorativa do Centenário da Revolução Farroupilha, 1935. Fotografia Olavo Dutra. Fonte: PROPAR/UFRGS

Figura 4. Vista diurna e tomada noturna do “Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Mata-borrão”.

Arquiteto Marcus David Heckman, 1960. Fotógrafo: João Alberto Fonseca da Silva.

Fonte: Laboratório de História UniRitter

Demarcar limites: o edifício do Pavilhão Mata-borrão no contexto arquitetônico e urbano moderno de Porto Alegre

Entre os anos 1950 e 1960, uma série de novas edificações começaram a modificar a paisagem urbana de Porto Alegre, como o Palácio da Justiça (1953), os edifícios Jaguaribe (1951) e Esplanada (1953), o edifício Sulbanco (1954) e o conjunto edificado do Hipódromo do Cristal (1951). Entre elas está o pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, conhecido popularmente como “Mata-borrão”(1960). Projeto do arquiteto gaúcho Marcos David Heckman (1931), o “Mata-borrão” desde sua inauguração identificou-se como manifestação da modernidade no Estado, recebendo o primeiro Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul, promovido pelo IAB-RS.

Edifício na forma que o apelido indica, -que também pode ser identificado como um grande olho-, todo construído em estrutura de madeira, não era estranho à arquitetura moderna brasileira. Niemeyer já havia ensaiado, em projeto para o auditório do Liceu Belo Horizonte⁵, em 1954, forma semelhante embora com solução estrutural completamente diferente.
(CAIXETA et al, 2003)

Este edifício, assim como outros do mesmo arquiteto, funcionou como ícone de referência para Heckman, como aconteceu com Pampulha, celebrada por tantos outros arquitetos brasileiros. Localizado na Av. Borges de Medeiros esquina com a rua Andrade Neves, área central de Porto Alegre, o “Mata-borrão” constitui-se em imagem perdida na identidade da então recém-moderna metrópole.

Diferente da solução proposta por Niemeyer, posada sobre o solo, o pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul encontra-se levemente ancorado através dos pilares de madeira e da rampa de entrada, propositalmente deslocada de seu centro.

⁵ Sobre o Liceu de Belo Horizonte ver WILQUIN, Luce: DELCOURT, André (org.) Niemeyer. Lousanne: Editions Alfabet, 1977, p. 126 e 127 ou ainda, UNDERWOOD, David. Oscar Niemeyer and the architecture of Brazil. New York: Rizzoli, 1994, p. 75.

Heckman explora, de maneira acentuada, a permeabilidade e a transparência das superfícies, dotando-o de extrema leveza, que contrasta fortemente com seu contexto. Em visão noturna este edifício transfigura-se, reforçando sua forma que passa a flutuar na medida em que desaparecem as amarras. Em foto aérea de Waldir Bicca de Figueiredo⁶, sua superfície curva, contínua e brilhante, é facilmente identificada em meio às construções verticais. (CAIXETA et al, 2003)

O “Mata-borrão” sugere leituras variadas e uma análise criteriosa de seu papel no contexto arquitetônico e cultural da época, permite pontuar as relações com uma produção arquitetônica mais vinculada à *Escola Carioca*⁷, que tem seu início marcado com a volta do gaúcho Edgar Graeff (1921-1990) e a vinda do alagoano Carlos Alberto de Holanda Mendonça (1920-1956), ambos formados no Rio de Janeiro; ele também permite uma aproximação mais exata ao quadro de diversidade e sincretismo de referências que constitui a arquitetura moderna em Porto Alegre na primeira metade do século XX, bem como uma leitura que possa contribuir para o entendimento do papel da arquitetura de pavilhões, como arquitetura efêmera, no contexto de promoção e formação da modernidade referida.

O edifício do Mata-borrão, construído em 1960 como *Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul*, trata-se de uma obra *sui generis* dentro do panorama exposto, pois não se vincula a nenhuma feira de exposições e nem tão pouco a algum edifício principal, como mostra a tradição da arquitetura de pavilhões. Ele atua diretamente como *apêndice excêntrico*, edifício satélite e elemento referencial da própria cidade na qual se insere.

No entanto, ele enquadra-se perfeitamente às características levantadas por Puente em relação esta tipologia arquitetônica. Em primeiro lugar, a influência que sua condição efêmera tem sobre as características de seu *projeto e construção*: não demonstra preocupações com questões convencionais do projeto arquitetônico, buscando cumprir condições mínimas de habitabilidade, e possui uma construção bastante especial, relativa a sua curta vida.⁸ Apresenta-se como obra singular, de construção rápida e estrutura atípica. Este caráter singular faz com que o edifício atue como *objeto autônomo*, que responde a si mesmo, sem vincular-se ao contexto.

Por outro lado, ele funciona como *laboratório arquitetônico e edifício manifesto*, transformando-se em um *ícone* da história da arquitetura moderna em Porto Alegre. Durante sua curta vida, representou ser um lugar privilegiado de contemplação da própria cidade que se transformava e

⁶ Imagem pertencente ao acervo fotográfico de João Alberto Fonseca da Silva. Waldir Bicca de Figueiredo, na ocasião era sócio do fotógrafo João Alberto, constituindo o estúdio JAWAL.

⁷ Este edifício une vários elementos encontrados na arquitetura moderna da Escola Carioca: a passarela aos moldes do Pavilhão de Nova York (1939), de Niemeyer e Lúcio Costa; o uso de elementos vazados na fachada principal, recorrentes em muitas obras cariocas e paulistas dos anos 40/50; e a modulação da fachada de vidro, utilizando esquadrias como vazado central em destaque na composição, que lembram as propostas de Lúcio Costa, para o Parque Guinle, e de Affonso Eduardo Reidy, para o Conjunto Residencial do Pedregulho, ambos de 1946.

⁸ A “precariedade” que representa sua construção, utilizando a madeira como base construtiva e evocativa, faz parte da tradição cultural de morar riograndense, indício da idéia que a apresenta como elemento empregado em construções transitórias. Ou seja, constrói-se primeiro a casa de madeira para depois construir a casa definitiva, de “material”.

modernizava, *lugar quase afetivo* na memória das pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Ao mesmo tempo, atua como *lugar de ficção*, que busca negar a cidade que o cerca.

O edifício do Mata-borrão também possui a *função didática* de mostrar e demonstrar as possibilidades da tecnologia da construção moderna e de uma nova idéia de espacialidade arquitetônica. Lugar da intensidade, de natureza ornamental, o Mata-Borrão atua como ponto de chamariz da cidade. Sua estrutura e forma inusitadas, suas cores, luzes e néons, criavam um ambiente festivo que disputava a atenção dos visitantes.

Ele, assim como outros exemplos de edifícios e espaços urbanos de breve existência na cidade, revelam cortes que inevitavelmente desviaram o transcurso da história da arquitetura em Porto Alegre. Resgatar a *memória do edifício* do Mata-borrão talvez ajude a reconstruir uma parte perdida desta história, fragmentada pela perda de edifícios emblemáticos, ou a traçar uma *história paralela* que ajude a compreender estas discontinuidades, através de uma linha bem distinta, a *das arquiteturas efêmeras*.

Como “borboletas”, que apenas pousam para novamente decolar, as edificações fugazes da Exposição Farroupilha de 1935 e do Pavilhão “Mata-borrão” deixaram registros que permitem demarcar os limites e as mudanças no contexto da arquitetura e da cidade de Porto Alegre. Foram e são presenças marcantes na forma de conhecer e desvendar os conteúdos da modernidade no Rio Grande do Sul e como estes estabeleciam seus vínculos com outros contextos modernizantes. Arquiteturas fugazes no seu momento, deixaram como legado imagens que salvaguardam uma merecida permanência na memória dos lugares e da cidade. A inexistência física destes edifícios, sua perda, exige uma atualização contínua e sua exibição para que possamos reconstruí-los mentalmente.

Figura 5. Vista aérea da área central da cidade, onde se vê o “Pavilhão de Exposições do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Mata-borrão”. Arquiteto Marcus David Heckman, 1960. Fotógrafo: João Alberto Fonseca da Silva. Fonte: Laboratório de História UniRitter

Referências Bibliográficas

CAIXETA, Eline; CANEZ, Anna Paula;. CARUCCIO, Margot; LIMA, Raquel; MAGLIA, Viviane. “Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto Fonseca da Silva: Memória da Arquitetura Moderna em Porto Alegre”. In: 5º Seminário Docomomo Brasil, 2003. São Carlos. Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil – Arquitetura e urbanismo modernos: projeto e preservação. São Carlos: SAP/EESC/USP, 2003.

CAIXETA, Eline; CANEZ, Anna Paula;. CARUCCIO, Margot; LIMA, Raquel; MAGLIA, Viviane. Acervos Azevedo Moura & Gertum e João Alberto: Imagem e Construção da Modernidade em Porto Alegre”. Porto Alegre: Editora UniRitter, 2004.

FROTA, José Artur D’Aló. (1990) “Arquitectura Comemorativa en la Exposición del ‘Centenário Farroupilha de 1935’”. “Paper” apresentado no programa de doutorado Estética i Teoria de l’Arquitectura Moderna, setembro. Barcelona: ETSAB/ Universidade Politècnica da Catalunya.

FROTA, José Artur D’Aló. “A Permanência do Transitório. Preservação, Permanência e Transitoriedade: algumas reflexões sobre a arquitetura da Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha de 1935 em Porto Alegre”. ARQtexto ZERO, Porto Alegre, p.13-21, 1º semestre de 2000.

MAENZ, Paul. Art Déco (Pere Ancochea Millet, Trad.). Barcelona: Gustavo Gili, 1974.

PIÑON, Helio. Reflexión Histórica de la Arquitectura Moderna. (Vol. 573). Barcelona: Ediciones Península, 1981.

PUENTE, Moisés. Pabellones de Exposición. 100 Años. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

UNDERWOOD, David. Oscar Niemeyer and the architecture of Brazil. New York: Rizzoli, 1994.

WILQUIN, Luce: DELCOURT, André (org.) Niemeyer. Lousanne: Editions Alphanet, 1977.

Bibliografia recomendada

_. “A Exposição do Centenário Farroupilha” — Relato apresentado pelo Comissário Geral, Major Alberto Bins, ao Exmo. Sr. Governador do Estado Gal. J.A. Flores da Cunha. Porto Alegre: Livraria do Globo, 1936

BORSI, Franco. L’Ordre Monumental Europe 1929-1939. Paris: Hazan, 1986.

ESKINAZI, David. A Arquitetura da Exposição Comemorativa do Centenário Farroupilha de 1935 e as Bases do Projeto Moderno no Rio Grande do Sul. (Dissertação de Mestrado) PROPARG-UFRRGS. Porto Alegre, 2003.

FROTA, José Artur D. *Arquitetura & Memória. A permanência do transitório*. In: Arquitetura Comemorativa: Exposição do Centenário Farroupilha (1935). [Catálogo da Exposição produzida pelo Gabinete de Estudos e Documentação de Arquitetura Brasileira do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, em 1982, reeditada em 1999. José Artur Frota (coord.)] Projeto UniARQ-UFRGS/ Assembléia Legislativa RGS. Porto Alegre: CORAG, 1999, pag. 7-10.